

zijn uit geblokkeerde gelden en effectenregistratie. Van deze bedragen wordt 5 % geheven. Op deze wijze laat men echter de schuldverhouding van A aan B buiten beschouwing. Neen, is het antwoord van de Belgische belastingadministratie, A kan zijn schuld aan B met 5 % verminderen. De heffing van naamlooze vennootschappen heeft men al zeer eenvoudig opgelost door te bepalen, dat de N.V. boven het kapitaal 5 % nieuwe aandeelen creëert en deze aan den fiscus afdraagt. Ook in Frankrijk kent men bij de heffing op het kapitaal de mogelijkheid met aandeelen te betalen.

De Fransche fiscus heeft op een bepaald moment getracht een deel van deze aandeelen ter beurze te verkoopen, hetgeen een belangrijke koersdaling ten gevolge had. In België is men van meening, dat de fiscus niet tot verkoop behoeft over te gaan, omdat men verwacht, dat de naamlooze vennootschappen zich wel tot den fiscus zullen wenden, om hun aandeelen terug te koopen.

De inleider heeft geen gelegenheid gehad de indirecte belastingen, de registratierechten, die in België zeer hoog zijn, te behandelen. Wat de indirecte belastingen betreft, hoopt hij, dat België het Nederlandsche voorbeeld zal overnemen.

De samenwerking tusschen beide landen zal niet alleen moeten resulteren in het vinden van een oplossing voor een aantal moeilijkheden, doch naar de meening van den inleider zal het ook noodzakelijk zijn den bouw van ons geheelen systeem tot een voorwerp van afzonderlijke studie te maken. Of Nederland haar systeem van heffing van de directe belastingen kan blijven gronden op de persoon, of dat wij hiervoor het object der opbrengst in de plaats moeten stellen, zal mede van de toekomstige positie van ons land afhangen.

Korte samenvatting van het prae advies van L. van Essen Lzn

HET BEROEPSGEHEIM, IN HET BIJZONDER DAT VAN DEN ACCOUNTANT

Wat is een geheim? Een geheim is een feit, dat slechts aan één of aan weinige personen bekend is, bij welker verborgenhouding de persoon of personen, wie(n) het aangaat, belang heeft of belang hebben, zoodat bekendmaking daarvan hem (hen) altijd gedurende een bepaalden tijd, in het algemeen of onder bepaalde omstandigheden, ongewenscht is. Aldus definieert de inleider het begrip „geheim”.

De wensch iets geheim te houden spruit voort uit de natuurlijke zucht tot zelfhandhaving, tot zelfverdediging van den mensch. Onder bepaalde omstandigheden heeft de mensch er echter behoefte aan, een ander deelgenoot van zijn geheim te maken. De mensch, die in zorg verkeert, in zielszorg, in zorg voor zijn gezondheid, voor zijn zaken, wil daarover spreken met een vertrouwde: een geestelijke, een medicus, een advocaat, een accountant; wil dien vertrouwde bekend maken met zijn moeilijkheden, opdat hij steun, raad, behandeling, voorlichting kan verkrijgen. Van oudsher heeft men het bewaren van geheimen beschouwd als een plicht van hoog ethisch karakter. Deze ethische plicht is tot een

rechtsplicht uitgegroeid, omdat het algemeen belang vordert, dat onbevoegde raadpleging van vertrouwenspersonen mogelijk moet zijn. Hier ligt de rechtsgrond van het beroepsgeheim.

De grond van het ambtsgeheim is een andere. De overheid heeft aan haar ambtenaren bevoegdheden verleend, waardoor zij in staat zijn — vaak tegen den wil van de betrokkenen — achter feiten te komen, die deze betrokkenen geheim wenschen te houden. Maar dan spreekt het ook vanzelf, dat de Staat, die zijn burgers dwingt hun geheimen prijs te geven, de maatregelen neemt opdat die geheimen niet verder worden bekend gemaakt dan noodig is voor de uitvoering van wetten en voorschriften.

Het beroeps- en ambtsgeheim is op dubbele wijze verankerd:

- a. in de verplichting van den vertrouwensman om alles wat hem uit hoofde van zijn ambt, stand of beroep als geheim wordt toevertrouwd, geheim te houden: de zwijgplicht;
- b. in het recht dat de vertrouwensman heeft om zich, hetzij in civiele hetzij in strafzaken, te versooneen van de verplichting getuigenis af te leggen: het zwijgrecht of het versooneingsrecht.

In de wetgeving van alle beschaafde landen vindt men een algemeene strafbepaling tegen de schending van beroeps- en soms ook van ambtsgeheimen. In Nederland bepaalt art. 272 van het Wetboek van Strafrecht dat:

„Hij, die opzettelijk eenig geheim, hetwelk hij uit hoofde van zijn ambt „of beroep, verplicht is te bewaren, bekend maakt, strafbaar is”. Hierbij valt op te merken, dat bij dit artikel slechts strafbaar gesteld wordt hij, die *opzettelijk* eenig geheim bekend maakt. Art. 273 van het Wetboek van Strafrecht breidt de geheimhoudingsplicht ook uit tot het bij een onderneming van handel of nijverheid werkzame personeel.

Naast de gevolgen van strafrechtelijken aard bij overtreding van de geheimhoudingsplicht moet worden gewezen op de gevolgen van civielrechtelijken aard. De schender van de geheimhoudingsplicht kan ingevolge art. 1401 B.W. worden veroordeeld tot vergoeding van de door hem berokkende schade. Volgens een arrest van den Hoogen Raad kan dit geschieden, wanneer de onthulling „indruischt tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer den eenen mensch tegenover den anderen betaamt”.

Naast deze algemeene bepalingen moet de aandacht gevestigd worden op een aantal bijzondere wetten, waarin een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd. Te noemen zijn:

de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf

de Wet op de Vermogensbelasting 1892

het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 (dat van toepassing verklaart Hoofdstuk XV Wet Inkomstenbelasting 1914)

het Besluit op de Vermogensbelasting 1942 (dat van toepassing verklaart Hoofdstuk IX van het Besluit Winstbelasting 1940)

het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 (dat van toepassing verklaart Hoofdstuk IX van het Besluit Winstbelasting 1940)

het Besluit herstel rechtsverkeer (E 100)

het Besluit vijandelijk vermogen (E 133).

De hierin voorkomende bepalingen hebben in het bijzonder betrekking op het z.g. ambtsgeheim.

Hoewel het in het algemeen de plicht van iederen staatsburger, hetzij

in civiele, hetzij in strafzaken is, desgevorderd getuigenis af te leggen, kent de wetgever enkele categorieën van personen het recht toe zich van het afleggen van getuigenis te versoonen. Voor civiele zaken geldt art. 1946 B.W., waarin o.m. wordt bepaald, dat diegenen, die uit hoofde van hun stand, beroep of wettige betrekking, tot geheimhouding verplicht zijn, zich op het versoöningsrecht kunnen beroepen. Voor strafzaken is van toepassing art. 218 Wetboek van Strafvordering. Hierbij kan worden aangeteekend, dat dit versoöningsrecht alleen betrekking heeft op datgene, waarvan de wetenschap de geheimhouders *als zoodanig* is toevertrouwd.

Het is niet noodzakelijk, dat iedere keer, wanneer een geheim aan een vertrouwenspersoon wordt toevertrouwd, uitdrukkelijk geheimhouding wordt opgelegd. De vraag kan gesteld worden, of het beroepsgeheim absoluut is, d.w.z. is het den geheimplichtige onder alle omstandigheden verboden het geheim, dat te zijner kennis is gekomen, bekend te maken. Allereerst moet er de aandacht op worden gevestigd, dat de wetgever in bepaalde met name genoemde gevallen, inbreuk op het versoöningsrecht maakt. In dit verband kan genoemd worden art. 13 van het Koninklijk Besluit E 100 (Besluit herstel rechtsverkeer), art. 39 van het Koninklijk Besluit E 133 (Besluit Vijandelijk Vermogen) en art. 10 lid 4, van het Koninklijk Besluit F 159 (Buitengewoon Navorderingsbesluit). Hierbij valt op te merken, dat door aan den vertrouwenspersoon de verplichting op te leggen, het hem toevertrouwde geheim bekend te maken aan het algemeen belang dat ligt in de onbeschroomde raadpleging van den vertrouwenspersoon schade wordt toegebracht. Op de vraag, zoo geen wettelijke voorschriften den vertrouwenspersoon dwingen het geheim prijs te geven, deze niet bevoegd is uit eigen beweging het geheim te openbaren, antwoordt de inleider ontkennend. Naar zijn meening is de geheimhoudingsplicht niet absoluut, d.w.z. dat de verplichting tot absolute geheimhouding onder alle omstandigheden, niet door hem kan worden aanvaard. Naar zijn meening kunnen zich omstandigheden voordoen, die voor den vertrouwensman bij nauwgezette afweging van de tegenstrijdige belangen de schaal doen overslaan naar spreken.

Hij, die een geheim toevertrouwde, kan te allen tijde de verplichting tot het bewaren van dat geheim opheffen. Dit neemt niet weg, dat hierdoor het versoöningsrecht van den vertrouwensman niet wordt aangetaast, d.w.z. dat de vertrouwensman zich op zijn zwijgrecht kan beroepen, ook al heeft de belanghebbende hem van zijn plicht tot geheimhouding ontheven.

Vervolgens komt de vraag aan de orde, tot welke categorie van personen strekt zich de zwijgplicht en het versoöningsrecht uit. Al dadelijk valt op te merken, dat de groep van personen op wie de zwijgplicht rust grooter is, dan de groep van hen, die op versoöningsrecht aanspraak kunnen maken. Dit is duidelijk. Het algemeen belang is er mede gediend, als de groep van personen aan wier loslippigheid paal en perk is gesteld, zoo groot mogelijk is. Anderzijds is het een algemeen belang, dat de groep van hen, die door te zwijgen den rechter kunnen bemoeilijken tot de waarheid door te dringen, zoo klein mogelijk is; daarom is de rechter huiverig bij het toekennen van versoöningsrecht en hebben zij, aan wie het toekomt, het moeten veroveren. De geestelijke, de medicus, de advocaat, de notaris, de bankier, de makelaar, de journalist, zij allen hebben een zwijgplicht. Het is een algemeen belang, dat zij niet

bekend maken hetgeen hun in de uitoefening van hun ambt of beroep is medegedeeld. Het staat echter allerm minst vast, dat voor al deze beroepen ook een zwijgrecht, een verschooningsrecht wordt erkend. Inderdaad is dit het geval voor den geestelijke, den medicus, den advocaat, evenals voor den notaris. Voor den bankier, den makelaar en den journalist wordt echter geen zwijgrecht erkend.

Thans de vraag, of de accountant een zwijgplicht heeft en of hij aanspraak mag maken op een verschooningsrecht. Het is doelmatig de accountants voor de beantwoording van deze vraag in een drietal groepen te verdeelen:

- a. den openbaren accountant
- b. den ambtenaar-accountant
- c. den beambte-accountant.

Wat den openbaren accountant betreft komt de inleider zonder aarzeling tot de conclusie, dat op hem en het bij hem in dienst zijnde personeel de zwijgplicht rust. De openbare accountant legt het resultaat van zijn werkzaamheden in den regel neer in een rapport of een verklaring. Dat rapport of die verklaring zijn het eigendom van de opdrachtgevers, wie het vrij staat daarmede naar eigen goeddunken te handelen. De openbare accountant is evenwel gehouden tegenover anderen dan zijn opdrachtgever de meest strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot hetgeen hem bij zijn onderzoek is gebleken. Als de openbare accountant de opdracht heeft een onderzoek in te stellen bij een derde, dan staat het doel van dat onderzoek vast. Het staat den openbaren accountant niet vrij zijn opdrachtgever andere mededeelingen te doen dan die, welke met het doel van het onderzoek onmiddellijk verband houden. De plicht tot geheimhouding, die op den accountant rust heeft tot gevolg dat hij er voor heeft zorg te dragen, dat zijn archief zoo veilig mogelijk wordt bewaard en maatregelen worden getroffen, opdat na zijn dood, ook als zijn praktijk niet wordt voortgezet door een collega, die veilige bewaring gehandhaafd blijft. Het Nederlandsch Instituut van Accountants heeft in 1941 hierover ten behoeve van zijn leden advies ingewonnen. Het resultaat van dit advies is opgenomen in het jaarverslag over 1941 van den secretaris van het N.I.v.A.

Een gevolg van den op den openbaren accountant rustenden zwijgplicht is dat hij zich in den regel zal hebben te onthouden van het geven van informaties aangaande zijn cliënten, ook al zouden die cliënten daartoe hun toestemming geven. Zou de accountant toch zich niet als regel onthouden van het geven van informaties, dan zou het weigeren van een informatie in een concreet geval terecht kunnen worden beschouwd als een slechte informatie.

Vervolgens de vraag, of de openbare accountant aanspraak mag maken op *verschooningsrecht*. De inleider meent deze vraag volmondig bevestigend te mogen beantwoorden, ook al is een principieele uitspraak der hoogste instantie nog niet gevallen.

Wat den ambtenaar-accountant betreft is het zonder meer duidelijk, dat ook op hem de verplichting tot geheimhouding rust tegenover derden van hetgeen hem in zijn ambt is ter kennis gekomen; die plicht tot geheimhouding geldt evenwel niet tegenover den chef.

Omdat de ambtenaar-accountant geen vertrouwensman is van het maatschappelijk verkeer, komt hem naar de meening van den inleider niet

toe, het algemeene verschooningsrecht, waarop de openbare accountant aanspraak kan maken.

Op den beambte-accountant, de collega met de specifieke accountantskennis, maar in dienstbetrekking bij een particuliere onderneming, rust, dit spreekt welhaast vanzelf, de zwijgplicht. Hij kan echter geen aanspraak op verschooningsrecht maken.

Hoe is bij het Nederlandsch Instituut van Accountants het beroepsgeheim geregeld? Het antwoord kan kort zijn. Het woord beroepsgeheim komt nog niet in Statuten en Reglementen voor. Evenwel is thans een wijziging van het Reglement van Arbeid in behandeling; art. 2 van het ontwerp der herziening schrijft o.a. voor dat de leden gehouden zijn hun arbeid te verrichten met eerlijkheid, nauwkeurigheid en onzijdigheid en met inachtneming van de meest mogelijke geheimhouding. Onder „de meest mogelijke geheimhouding” moet niet worden verstaan: „absolute geheimhouding”.

Vervolgens enkele opmerkingen over enkele Koninklijke Besluiten, welke na de bevrijding zijn gepubliceerd en waarin het verschooningsrecht wordt aangetast. Dit zijn het Besluit herstel rechtsverkeer (E 100) en het Besluit vijandelijk vermogen (E 133). In deze besluiten wordt uitdrukkelijk bepaald, dat advocaten, procureurs, notarissen, accountants, bankiers en ambtenaren, als getuigen of deskundigen opgeroepen, zich niet kunnen beroepen op eenig beroeps- of ambtsgeheim. Onder erkenning van het groote gemeenschapsbelang, dat is gelegen in rechtsherstel en in het achterhalen van vijandelijk en on-Vaderlandsch vermogen, aarzelt de inleider toch deze aantasting van het verschooningsrecht goed te keuren, want wordt niet aan een ander groot gemeenschapsbelang, de onbeschroomde raadpleging van vertrouwenslieden, groote schade toegebracht?

Voorts vestigt de inleider nog de aandacht op een brief, welken het bestuur van het Nederlandsch Instituut van Accountants schreef aan den Raad van Ministers in verband met de opheffing van het beroepsgeheim, zooals bepaald in het Buitengewoon Navorderingsbesluit.

Tenslotte gaat de inleider nog summier na, welke opvattingen in het buitenland heerschen met betrekking tot het beroepsgeheim van den openbaren accountant en van de wijzigingen, welke daarin gedurende of na den oorlog zijn gekomen.

BOEKBESPREKING

Sociale spanningen, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, door Dr. P. J. Bouman. Uitgeverij H. J. Paris, Amsterdam, 30 blz.

door Dr. F. van Heek

In vrijwel alle wetenschappen hebben sterk sprekende feiten en duidelijk aan den dag komende verschijnselen eerder de aandacht getrokken dan langzame veranderingen of verborgen, min of meer gelijkmatig verlopende processen. Een soortgelijke ontwikkeling valt bij de geschiedenis en de sociologie waar te nemen. De voorkeur der oudere historiografie voor gewelddadige gebeurtenissen — met veronachtzaming der geschie-